

ЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ АРИСТОТЕЛЯ И ИБН СИНЫ

Гафуров Бахромжон Адхамович

Старший преподаватель Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7106618>

Аннотация. Сочинения великих мыслителей Аристотеля и Ибн Сины посвящены многообразным отраслям знания: философии, логике, физике, астрономии, биологии, психологии, этике, эстетике, риторике и другим наукам. В статье на основе избранных произведений, а также научных исследований современных учёных раскрываются основные принципы логики Аристотеля и Ибн Сины.

Ключевые слова: логика, выдающиеся мыслители, силлогизм, мышление, бытие, категория.

LOGICAL SYSTEMS OF ARISTOTLE AND IBN SINA

Abstract. The works of the great thinkers Aristotle and Ibn Sina are devoted to various branches of knowledge: philosophy, logic, physics, astronomy, biology, psychology, ethics, aesthetics, rhetoric and other sciences. An article based on selected works, as well as scientific research by modern scholars, reveals the basic principles of the logic of Aristotle and Ibn Sina.

Keywords: logic, outstanding thinkers, syllogism, thinking, being, category.

ВВЕДЕНИЕ

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своём послании Олий Мажлису подчеркивал: «Наука и просвещение имеют первостепенное значение для повышения интеллектуального и духовного потенциала не только молодежи, но и всего нашего общества. Там, где не развивается наука, наблюдаются регресс, отсталость общества во всех сферах.

Великие мыслители Востока говорили: «Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний». Стремление овладеть современными знаниями, быть просвещёнными и обладать высокой культурой должно стать для всех нас жизненной потребностью»[1].

Аристотель (388-322 до н.э.) и Ибн Сина (980-1037) являются двумя выдающимися мыслителями мирового значения, первый из которых еще в античности создал систему знаний своей эпохи, дух которой и по нынешнее время выступает над современной наукой, а второй – 13 столетий спустя в соответствии с потребностями эпохи феодализма и исламизации общества построил свою систему наук, многие положения которой не потеряли свою значимость и в нашу бурную эпоху глобализации.

Ибн Сина, говоря о роли Аристотеля в истории философии и логике, подчеркивает мысль, что Аристотель сумел обобщить и концептуально систематизировать все предшествовавшие учения в области философии и логики, которые до него носили разрозненный характер. В этой связи заслуга Аристотеля, по мнению Ибн Сины, состоит в том, что он оставил в наследство философию и логику. Будучи приверженцем учения Аристотеля, Ибн Сина взял на себя задачу не только разъяснить спорные места его учения, но дальше развивать и совершенствовать многие положения логической концепции Стагирита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

О вкладе Ибн Сины в логику писали Деборах Л.Блэк, И.М.Боченски, А.Сагадеев, М.Хайруллаев, Н.Сайфуллаев, М.Диноршоев и др. Они подтверждают, что в отличие от Аристотеля, Ибн Сина расширил сферу логики, не ограничил предмет логики силлогистикой. Анализу, обобщению, сопоставлению трудов Аристотеля и Ибн Сины посвящен ряд исследований и трудов. Вот уже более двух тысяч лет великие умы Запада и Востока стремятся раскрыть суть их учений. В течение XX - в начале XXI веков также многие ученые раскрыли в своих научных статьях, диссертациях, монографиях, учебниках и учебных пособиях сущность их логических принципов. А. С. Ахманов в своем труде «Логическое учение Аристотеля» исследует весь комплекс логических проблем, разработанных Аристотелем, делая вывод, что логическое учение великого Стагирита является наукой не о сущем, а о познании сущего и - в противоположность формалистическим течениям в логике - наукой о средствах установления истины, то есть соответствия мысли действительности, а не только о средствах согласия рассудка с самим собою [4].

Теоретической и методологической основой исследования явились общеизвестные идеи, и положения классиков философской мысли, а также известных отечественных и зарубежных исследователей по истории логики и истории философии. В процессе исследования использованы главным образом, аналитический, историко-компаративистский, критический и системный методы анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Один из величайших ученых и философов древности — Аристотель (384—322 до н. э.) родился в городе Стагире, поэтому его называют Стагиритом. Аристотель впервые дал систематическое изложение логики. Логика Аристотеля называют «традиционной» формальной логикой. Традиционная формальная логика включала и включает такие разделы, как понятие, суждение, законы (принципы) правильного мышления, умозаключения (дедуктивные, индуктивные, по аналогии), логические основы теории аргументации, гипотеза. Основными работами Аристотеля по логике являются: «Первая аналитика» и «Вторая аналитика», в которых даны теория силлогизма, определение и деление понятий, теория доказательства. Логическими сочинениями Аристотеля являются также «Топика», содержащая учение о вероятных «диалектических» доказательствах, «Категории», «Об истолковании». Византийские логики позже объединили все перечисленные работы Аристотеля под общим названием «Органон» (орудие познания).

Законы правильного мышления - закон тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего - Аристотель изложил также в своем главном произведении «Метафизика». Первоначально он рассматривал законы мышления как законы бытия, а логические формы истинного мышления считал отображением реальных отношений. Основным содержанием аристотелевской логики является теория дедукции [8,с.88]. В «Аналитиках» Аристотель довольно основательно разрабатывает модальную логику и дает описание силлогизмов из гипотез.

Логика Аристотеля - это «мышление о мышлении». Аристотелевская логика изучает: 1) основные виды бытия, которые подпадают под отдельные понятия и определения; 2) соединения и разделения этих видов бытия, которые выражаются в суждении; 3) способы, которыми ум при посредстве рассуждений может перейти от истины известной к истине неизвестной.

Мышление - это суть логики. Согласно Аристотелю, мышление – это не конструирование или создание умом некой новой сущности, но скорее уподобление в акте мышления чему-то, находящемуся вовне. Понятие есть отождествление ума с каким-то видом бытия, а суждение – выражение соединения таких видов бытия в действительности. Наконец, к верным заключениям науку направляют правила вывода, законы противоречия и исключенного третьего, поскольку этим принципам подчиняется все бытие. Все остальные категории – качества, количества, отношения, места, времени, действия, страдания, состояния, обладания – соотносятся с бытием через категорию сущности. Сущность по Аристотелю – это единичное, обладающее самостоятельностью, в отличие от его состояний и отношений, которые являются изменчивыми и зависят от времени, места, от связей с другими сущностями и т. д.

Аристотель стремится познать сущность вещей через их родовые понятия, а поэтому в центре внимания у него находится отношение общего к частному. Аристотель создаёт первую в истории систему логики – силлогистику, главную задачу которой он видит в установлении правил получения достоверных выводов из определённых посылок. Центр аристотелевской логики составляет учение об умозаклучениях и доказательствах, основанных на отношениях общего и частного. Формальная логика, созданная Аристотелем, на протяжении многих веков служила главным средством научного доказательства.

К логическим произведениям Аристотеля относятся “Категории”, “Об истолковании”, “Аналитики” первая и вторая, “Топика” и “О софистических опровержениях”. В «Категориях» идет речь о словах, высказываемых “без какой-либо связи” и обозначающих самые общие характеристики бытия. Аристотель перечисляет десять категорий: сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание. В “Метафизике” Аристотель или сводит все категории к трем (сущность, свойство, отношение), или же подводит четыре последние категории первого списка под одну – движение [4].

Темой второго труда “Об истолковании” являются не отдельные слова, а сложные выражения, – это не категории (“Сократ”, “человек”, “сидит” и т.д.), а высказывания или суждения, составленные из них и выражающие истину или ложь («Сократ сидит», «Сократ есть человек» и проч.). Высказывания классифицируются соответственно количеству (общие и частные) и качеству (утвердительные и отрицательные) на четыре вида: общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные и частноотрицательные

Далее Аристотель рассматривает модальности высказываний: возможность и невозможность, случайность и необходимость. Взаимоотношения высказываний (суждений) определяются правилами или законами мышления: это закон тождества; закон исключения противоречия, и закон исключенного третьего. Иными словами, в суждении и умозаклучении понятия (термины) и суждения (высказывания) не должны друг другу противоречить, истинность утвердительного суждения означает ложность его отрицания и т. д.

Главная и самая интересная часть аристотелевской логики - это доктрина силлогизма. Силлогизм - “речь, в которой, если нечто предположено, то с необходимостью вытекает нечто, отличное от положенного в силу того, что положенное

есть”. Силлогизмом является заключение, состоящее из трех частей - главной предпосылки, вторичной предпосылки и вывода. Существует много различных видов силлогизмов. У каждого из них есть название, данное схоластиками. Самый известный из них называется "Барбара". Все люди смертны (Главная посылка). Сократ - человек (Вторичная предпосылка). Поэтому: Сократ смертен (заключение). Или: Все люди смертны. Все греки - люди. Поэтому все греки смертны. В итоге четыре силлогизма создают первую фигуру. Аристотель открыл вторую и третью, а позже была найдена и четвертая. Было доказано, что все эти фигуры, так или иначе, сводятся к первой. Из первой предпосылки можно сделать некоторые выводы. Аристотель и его последователи считали, что все дедуктивные выводы, в том случае, когда они ясно определены, являются силлогизмами. Установление действительных видов силлогизмов должно, по их мнению, помочь избежать многих ошибок. Эта система стала началом формальной логики.

Проблема «диалектического» метода поставлена Аристотелем в “Топике”, – произведении, где он анализирует “топы”, т.е. общие приемы мышления, используемые в диалоге, способствующем достижению истины. В “Топике” рассматривается свыше трехсот “топов”, и потому ей отводилась роль как бы склада вспомогательных средств аргументации, которые следует иметь под рукою для использования в споре. На деле же Стагирит, анализируя структуру платоновских диалогов и формулируя “топы”, разрабатывает метод движения познания к истине, причем с использованием не только необходимых, но и вероятных (только правдоподобных) положений. “Топика” учит восходить от “правдоподобного” к “истинным и первым” положениям, которые “достоверны не через другие [положения], а через самих себя”. Этому и служит использование “топов” различного вида.

Логика Аристотеля завершается анализом логических ошибок, сознательно или бессознательно совершаемых людьми. В своем последнем логическом трактате “О софистических опровержениях”, который иногда рассматривается как последняя (девятая) книга ”Топики”, он показывает, что все логические ошибки суть не что иное, как погрешности в силлогизме. Такова классическая система аристотелевской логики. Логика Аристотеля - это органическая часть его системно - рационализаторского, философского мировоззрения. Великая заслуга Аристотеля состоит в том, что он впервые сделал приемы рассуждения предметом научных изысканий, именно приемы рассуждения как целостные образования, а не только те или иные компоненты рассуждения. Благодаря философии Аристотеля многие науки получили свое логическое переосмысление. Возможно, что создание подобной науки - этот был первый шаг в попытке конкретизации мира, желание сделать его более логическим, более рациональным и упорядоченным, а следовательно и более понятным.

Философское наследие Ибн Сины представляет собой систематическую совокупность всех известных в средневековом обществе наук и знаний. Эта система в общей своей форме состоит из двух частей - логики и философских наук. Каждая часть системы философии Ибн Сины в свою очередь составляет некоторую подсистему со своими подструктурными элементами.

Логическая подсистема Ибн Сины представляет собой сочетание самых основных элементов, необходимых для достижения любого знания и цели, для конструирования и построения всякого, в том числе научного типа мышления. Понятия, суждения,

силлогизмы, категории, доказательства и другие элементы, которые Ибн Сина включил в свою логическую подсистему, совместно образуют некий универсальный инструмент, использующийся для постижения смысла самых разнообразных вещей и явлений. Кроме перечисленных, Ибн Сина включил в логическую подсистему также топику (диалектику), софистику, риторику и поэтику. Эта система «по существу считается самым непогрешимым и непререкаемым авторитетом в становлении и развитии арабо-фарсиязычной...логики» [11, с.22-23].

Почти все основные философские произведения Ибн Сины содержат специальные разделы по логике. В их числе: «Исцеление», «Спасение», «Книга знаний», «Философия восточников», «Руководство по философии», «Родники мудрости» и «Указания и наставления». Его энциклопедический труд «Исцеление» написан в 18 томах, первую часть которого составляет «Логика». В этой книге Ибн Сина наряду с широким анализом проблем логики - понятия, суждения, силлогизма, доказательства, диалектики (в антично-средневековом смысле) - излагает свои взгляды о сущности риторики, поэзии, соотношения логики и грамматики, а также о многих грамматических категориях; существительном, глаголе и других частях речи. Традиционно многими исследователями «Исцеление» рассматривается как комментарий к трудам Аристотеля. Однако таджикский академик М.Д.Диноршоев подводит нас к наиболее справедливому и объективному заключению о том, что «Князь философов» хотя и комментировал труды Первого учителя, но относился к учениям своего идейного предшественника критически, внося много изменений, поправок, обогатил разделы аристотелевского и перипатетического учения новыми знаниями [10, с.45-47]. В частности, Ибн Сина в «Исцеление» ввел много нового по логике, обозначив логику как органон, т.е. методологию научного познания, придерживался линии Аристотеля и его последователей [10, с.74].

Раздел логики в «Спасении» состоит из трех подструктурных частей. Первая подструктурная часть состоит из пятидесяти семи глав, охватывающих вопросы понятия, суждения, силлогизма. Вторая часть логики «Спасения» охватывает сорок три главы, где рассматриваются разновидности сочетательных силлогизмов с исследованием частей суждений, исключительные и сложные силлогизмы, доказательства и, наконец, анализ суждений, связанный с посылками силлогизмов. Часть третья содержит сорок девять глав, касающихся вопросов, связанных с доказательством и пятью предикабиями.

«Книга знаний» («Даниш-наме») является самым крупным произведением Ибн Сины. В первой части «Книги знаний» - «Логике», объясняя цель логики и её пользу, в частности, пишет: «Существует путь, которым необходимо пройти от познанного к непознанному, дабы познать его. Логика и является той наукой, в которой раскрывается, как непознанное познаётся через познанное, что является истиной, что ближе к истине, что ложно и скольких видов бывает каждое из них..., всякое знание, которое не взвешено на весах (разума), не является достоверным и, следовательно, не является истинным знанием. Поэтому необходимо изучать логику» [9].

В Стэнфордской энциклопедии философии подчеркивается, что логика Авиценны в первую очередь обязана Аристотелю - Первому Учителю (*аль-муаллим аль-авваль*) - и работам "Органона": "Категории" (Макулат), "Об интерпретации" (Ибара), "Предшествующая аналитика" (Анулутикаула или Кияс), "Последующая

аналитика" (Анулутикадания или Бурхан), «Темы» (Тубика или Адал) и «Софистические опровержения» (Суфистика или Мухалата).

Арабский "Органон" включал "Исагогию" Порфирия (Исадуги или Мадал), а также "Риторику" Аристотеля (*tiṭāba*) и "Поэтику" (*šī'r*) [12].

Авиценна выделяет два основных типа суждений (*qaḍiyya*): (1) категориальные (*ḥamliyyāt*), атомарные субъектно-предикатные суждения, квалифицируемые различными способами; и (2) гипотетические (*šartiyyāt*), молекулярные суждения, управляемые главной связкой, которая может выражать условное (*мутташилль*) или дизъюнктивное (*мунфашилль*) утверждение, принимающее в качестве своих частей категориальные, гипотетические или их комбинации [12].

ОБСУЖДЕНИЕ

Логика Аристотеля – закономерное звено в историческом развитии древнегреческой логики. Она находится в теснейшей связи с состоянием научного знания того времени.

У Аристотеля логика впервые стала отдельной философской дисциплиной в качестве пропедевтики к «первой философии». Чтобы успешно решать философские проблемы, необходимо овладеть в совершенстве орудием научного мышления – логикой. Таково, по Аристотелю, место логики в системе наук. Поэтому для собрания логических сочинений Аристотеля вполне оправдано название «Органон». Сам Аристотель, дав своему главному логическому трактату заглавие «Аналитики», указывал этим термином не на содержание исследования, а на метод. Это заглавие говорило о том, что предметом данного исследования является анализ мышления, анализ его форм. Логика как наука в разработанном виде появляется лишь в сочинениях Аристотеля [5, с.65-66].

Как пишет В.Ф.Асмус [3, с.317], изучение всех сочинений Аристотеля, посвященных вопросам логики или, по крайней мере, рассматривающих эти вопросы, показывает, что в логических исследованиях Аристотеля наибольшее его внимание привлекали три проблемы:

1) вопрос о методе вероятностного знания; этот отдел логических исследований Аристотель называет «диалектикой», он рассматривает его в своей «Топике»;

2) вопрос о двухосновных методах выяснения уже не вероятного только знания, а знания достоверного; эти методы — определение «доказательство»;

3) вопрос о методе нахождения посылок знания; это индукция.

Важным компонентом логики Ибн Сины является теория силлогизма (кийяс), теория, представленная Ибн Синой в книге «Ал-Кияс» (Силлогизмы), где он дает определение и описание видов силлогизма. В первоначальной форме эта теория была исследована Аристотелем в его книге «Первая Аналитика». Ибн Сина считает, что силлогизм это прямой путь к познанию неизвестного от известного. Он называет силлогизм «надежным средством приобретения знаний» [2, с.89; 13, с.89]. Объясняя гносеологическую функцию логики, особенно силлогизма как формы доказательной науки, как средство для познания неопознанного, Ибн Сина предлагает силлогизм как один из важных и надежных средств доказательства, наравне с индукцией и аналогией.

Важным достижением Ибн Сины является то, что он, опираясь на идеи Аристотеля и ал-Фараби, обосновывает теорию демонстрации. Демонстрация рассматривается Ибн Синой и другими мусульманскими логиками как окончательная цель логики.

Таким образом, Ибн Сина разработал собственную систему логики, известную как Авиценновская логика. К XII веку Авиценновская логика заменила Аристотелевскую логику как доминирующую систему логики в исламском мире [14, p.4-10]. В своем труде "Ал-Ишарат в-ал-Танбихот" Ибн Сина настаивает, что логик прежде всего, "...должен приступить к уяснению простых понятий, из которых строятся определение и силлогизм" [7, с.33].

ВЫВОДЫ

В заключение следует сказать, что знание логических принципов Аристотеля, Ибн Сины, их предшественников и последователей актуально и в наши дни, так как сила доказательной логики и научных методов познания заключается в том, что они раскрывают фальшь и ложь, а также догматизм, заслоняющие пусть не абсолютную, но все же, объективную истину [6].

REFERENCES

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 28.01.2020. <https://review.uz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-savkat-mirzиеevning-olij-mazlisga-murozaatnomasi>
2. Абу Али ибн Сина (Авиценна). Сочинения, том шестой. Исцеление. Душанбе. Дониш. 2016. С. 50.
3. Асмус В. Ф. Логика: Учебник. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 392 с. (Из истории логики XX века.)
4. Ахманов А.С. Логическое учение Аристотеля. Издательство: "URSS (Красанд), Либроком" (2002)
5. Бобров Е.А. Историческое введение в логику. Варшава, 1916.
6. Джонбобоев С. О движении мысли от иллюзии к истине (эпистемология и ее задачи с точки зрения Ибн Сины. <https://ravshanfikr.tj/to-ikon-dar-masiri-ta-rikh/o-dvizhenii-mysli-ot-illyuzii-k-istine-epistemologiya-i-ejo-zadachi-s-tochki-zreniya-ibn-siny.html>
7. Диноршоев М.. Ибн Сина и его роль в развитии мировой цивилизации. / Ибн Сина.Избранные. М., 1980.
8. Гафуров Б.А. Развитие логики в Центральной Азии в средние века. // Философия и жизнь. 2021. №SI-2. С. 86-97.
9. Ибн Сина. Даниш-наме. Сталинабад, 1957.
10. См.: Предисловие акад. М.Диноршоева в кн.: Абуали Ибн Сина (Авиценна). Сочинения. Т.1. Душанбе,: «Дониш», 2005.
11. Сайфуллаев Н.М. Логика Ибн Сины. Душанбе, 1991.
12. Стробино, Риккардо, "Логика Ибн Сины", *Стэнфордская энциклопедия философии* (осеннее издание 2018 года), Эдвард Н. Залта (ред.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/ibn-sina-logic/>
13. Степанянц М.Т. Восточная философия. М.,2001.
14. Bochenski I. M. (1961), "On the history of the history of logic", *A history of formal logic*, N.Y. p. 4-109.